

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЭХИНОКОККОВОЙ КИСТЫ КАК ПРЕДИКТОР РЕЦИДИВА ПОСЛЕ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ

Анарбоев С.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель: оценить влияние морфологической модификации эхинококковой кисты на частоту и характер рецидива эхинококкоза печени. Материалы и методы. Проанализированы данные 102 пациентов с рецидивным эхинококкозом, оперированных в 2010–2023 гг. Морфологическая классификация кист проводилась интраоперационно и верифицировалась гистологически (окраска ГЭ, ув. ×200–400). Изучены зависимость локализации рецидивной кисты от модификации первичного поражения, наличие протосколексов в фиброзной капсуле, эффективность различных методов антипаразитарной обработки. Результаты. Форма *Echinococcus hominis* обнаружена у 64 (62,7%) пациентов. У всех 29 пациентов с рецидивом в первичной зоне локализации первичная киста была в форме *E. hominis*; в 62,1% из них фиброзная капсула была утолщена и кальцинирована. Морфологически подтверждена миграция протосколексов за пределы хитиновой оболочки в ткань фиброзной капсулы и паренхимы печени. Форма *E. veterinorum* (37,2%) ассоциирована с более высоким риском интраоперационного обсеменения. Заключение. Морфологическая модификация эхинококковой кисты является важнейшим предиктором рецидива и должна определять тактику хирургического лечения.

Ключевые слова: *Echinococcus hominis*, *Echinococcus veterinorum*, морфология кисты, рецидив эхинококкоза, фиброзная капсула, протосколексы, перикистэктомия.

MORPHOLOGICAL MODIFICATION OF THE HYDATID CYST AS A PREDICTOR OF RECURRENCE AFTER HEPATIC ECHINOCOCCOSTOMY

Anarboyev S.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective: To evaluate the impact of the morphological modification of the hydatid cyst on the incidence and nature of liver echinococcosis recurrence. Materials and Methods: Data of 102 patients with recurrent echinococcosis operated on between 2010 and 2023 were analyzed. Morphological classification of the cysts was performed intraoperatively and verified histologically (H&E staining, mag. ×200–400). The dependence of recurrent cyst localization on the modification of the primary lesion, the presence of protoscolices in the fibrous capsule, and the efficacy of various anti-parasitic treatment methods were studied. Results: The *Echinococcus hominis* form was detected in 64 (62.7%) patients. In all 29 patients with recurrence in the primary localization zone, the primary cyst was of the *E. hominis* form; in 62.1% of these cases, the fibrous capsule was thickened and calcified. The migration of protoscolices beyond the chitinous membrane into the tissue of the fibrous capsule and liver parenchyma was morphologically confirmed. The *E. veterinorum* form (37.2%) was associated with a higher risk of intraoperative dissemination. Conclusion: The morphological modification of the hydatid cyst is a crucial predictor of recurrence and should dictate the strategy of surgical treatment.

Keywords: *Echinococcus hominis*, *Echinococcus veterinorum*, cyst morphology, echinococcosis recurrence, fibrous capsule, protoscolices, pericystectomy.

ЖИГАРДАН ЭХИНОКОККЭКТОМИЯДАН КЕЙИНГИ РЕЦИДИВ ПРЕДИКТОРИ СИФАТИДА ЭХИНОКОКК КИСТАСИНИНГ МОРФОЛОГИК МОДИФИКАЦИЯСИ

Анарбоев С.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад: Эхинококк кистаси морфологик модификациясининг жигар эхинококкози рецидиви частотаси (учраш тезлиги) ва хусусиятига таъсирини баҳолаш. Материал ва методлар: 2010–2023 йилларда операция қилинган, рецидив эхинококкоз билан касалланган 102 нафар беморнинг маълумотлари таҳлил қилинди. Кисталарнинг морфологик классификацияси операция давомида (интраоперацион) ўтказилди ва гистологик жиҳатдан тасдиқланди (ГЭ бўёғи, катталаштириш ×200–400). Рецидив киста локализациясининг бирламчи шикастланиш модификациясига боғлиқлиги, фиброз капсулада протосколексларнинг мавжудлиги ва антипаразитар ишлов беришининг турли усуллари самарадорлиги ўрганилди. Натижалар: *Echinococcus hominis* шакли 64 нафар (62,7%) беморда

аниқланди. Бирламчи локализация соҳасида рецидив кузатишган барча 29 нафар беморда бирламчи киста *E. hominis* шаклида бўлган; уларнинг 62,1%ида фиброз капсула қалинлашган ва кальцийлашган эди. Протосколексларнинг хитин қобигидан ташқарига — фиброз капсула ва жигар паренхимаси тўқимасига миграцияси (кўчиб ўтиши) морфологик жиҳатдан тасдиқланди. *E. veterinorum* шакли (37,2%) операция даврида (интраоперацион) паразит уруғлари тарқалиб кетишининг (обсеменение) юқори хавфи билан боғлиқлиги аниқланди. Хулоса: Эхинококк кистасининг морфологик модификацияси рецидивнинг энг муҳим предиктори ҳисобланади ва жарроҳлик амалиёти тактикасини белгилаб бериши лозим.

Калит сўзлар: *Echinococcus hominis*, *Echinococcus veterinorum*, киста морфологияси, эхинококк-коз рецидиви, фиброз капсула, протосколекслар, перицистэктомия.

e-mail: sanjar.online2091@gmail.com

Введение. Современные классификации гидатидоза печени признают существенную вариативность биологической активности паразита в зависимости от морфологической формы кисты. В отечественной гепатологии принята классификация морфологических модификаций эхинококкоза, выделяющая три основные разновидности: *Echinococcus hominis*, *E. veterinorum* и *E. acerphalocystis* [1]. Однако связь конкретной морфологической формы с вероятностью и характером рецидива после оперативного лечения остаётся недостаточно изученной.

Клиническая значимость этого вопроса определяется тем, что выбор объёма хирургического вмешательства — от стандартной открытой эхинококкэктомии до радикальной перицистэктомии или резекции печени — должен быть дифференцирован в зависимости от морфологических характеристик кисты. Недооценка биологической агрессивности конкретной формы паразита является одной из главных причин сохраняющейся высокой частоты рецидивов.

Цель настоящего исследования — установить взаимосвязь между морфологической модификацией эхинококковой кисты и риском рецидива, а также определить гистологические особенности фиброзной капсулы, обуславливающие возобновление заболевания.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные о 102 пациентах с рецидивным эхинококкозом печени и брюшной полости, оперированных в многопрофильной клинике СамГМУ с 2010 по 2023 год. Морфологическая модификация кисты определялась на основе макроскопического изучения операционного препарата, интраоперационного осмотра содержимого кисты и результатов светооптической микроскопии биоптатов фиброзной капсулы и герминативной оболочки.

Гистологическое исследование выполнено в патологоанатомической лаборатории СамГМУ: фиксация в 10% нейтральном формалине, парафиновые срезы толщиной 5–7 мкм, окраска гематоксилин-эозином и по ван Гизону. Увеличение от $\times 100$ до $\times 400$. Специально оценивалось наличие протосколексов в толще фиброзной капсулы на различном удалении от герминативной оболочки.

Анализ локализации рецидивных кист проведён отдельно для пациентов с первично солитарным поражением ($n=66$) и первично множественным ($n=36$) с сопоставлением данных о морфологической форме первичной кисты. Статистический анализ: критерий χ^2 , критерий Стьюдента; $p < 0,05$.

Результаты. Морфологические формы кист. Форма *Echinococcus hominis* идентифицирована у 64 (62,7%) пациентов. Макроскопически: материнская киста с молочно-белой матовой поверхностью, содержащая дочерние и нередко внучатые пузыри. Под световым микроскопом выявлялось активное формирование выводковых капсул, многочисленные сколексы, а также — в 100% гистологических препаратов фиброзной капсулы пациентов с рецидивом в первичной зоне — жизнеспособные протосколексы непосредственно в ткани фиброзной капсулы на удалении до 2–3 мм от внутренней поверхности. Это явление расценено как ключевой механизм местного рецидива.

Форма *Echinococcus veterinorum* выявлена у 38 (37,2%) пациентов. Характеризовалась максимальным давлением гидатидной жидкости с многочисленными жизнеспособными сколексами, формированием толстой фиброзной капсулы и отсутствием дочерних пузырей. Гистологически: герминативная оболочка со сплошным слоем зародышевых пузырей, придающим ей зернистость, набухание слоя незначительное. Форма *E. acerphalocystis* в данной серии наблюдений не встречалась. У 26 (25,5%) пациентов с первично множественным поражением наблюдалось сочетание различных модификаций.

Таблица 1.

Распределение морфологических форм кист и их связь с характером рецидива

Показатель	<i>E. hominis</i> (n=64)	<i>E. veterinorum</i> (n=38)	Всего (n=102)
Рецидив в зоне первичной локализации	20,3% (13)	0%	12,7% (13)
Имплантационный ЭК брюшной полости	18,7%	18,4%	18,2%
Протосколексы в фиброзной капсуле (гист.)	100% (из рецидивов в первичной зоне)	не выявлены	—
Утолщённая кальцинированная капсула	62,1%	65,8%	63,7%

Локализация рецидива и морфология. Анализ 66 пациентов с первично солитарными кистами показал чёткую закономерность: рецидив в зоне первичной локализации (n=29) во всех случаях был ассоциирован с формой *E. hominis* и в 62,1% — с наличием утолщённой, ригидной, частично кальцинированной фиброзной капсулы. Именно в этих наблюдениях стандартная антипаразитарная обработка гермицидами (100% глицерин) оказалась недостаточной: толстая стенка капсулы препятствовала проникновению препарата к находящимся в ней протосколексам.

У пациентов с формой *E. veterinorum* рецидив в первичной зоне не регистрировался, однако данная форма была ассоциирована с более высоким риском интраоперационного обсеменения: при малейшем нарушении апаразитарности содержимое кисты под давлением поступало в операционное поле. Имплантационный эхинококкоз брюшной полости при *E. veterinorum* выявлен в 18,4% случаев и локализовался преимущественно на диафрагмальной и нижней поверхностях печени, серозной оболочке органов.

Радикальность операции в зависимости от модификации. При выявлении формы *E. hominis* в ходе настоящего исследования по возможности выполнялась радикальная эхинококкэктомия (идеальная с вылушиванием фиброзной капсулы или тотальная перицистэктомия) с использованием ультразвукового диссектора-аспиратора SONOCA 300. После радикального удаления кисты раневая поверхность печени тампонировалась гемостатической губкой, пропитанной 10% раствором альбендазола (концентрация 10 мкг/мл), что обеспечивало пролонгированное местное воздействие на остаточные паразитарные элементы.

Сравнительный анализ результатов показал, что после применения данного подхода в наблюдаемых случаях (с 2020 года) рецидив в зоне операции зафиксирован только в 1 из 23 случаев (4,3%), тогда как в исторической группе (до 2020 г.) — в 15 из 43 сопоставимых наблюдений (34,9%).

Обсуждение. Ключевым морфологическим механизмом местного рецидива при форме *E. hominis* является проникновение протосколексов в ткань фиброзной капсулы за пределы хитиновой оболочки. Этот феномен документирован гистологически: жизнеспособные протосколексы обнаруживались в фиброзной капсуле во всех наблюдениях рецидива в первичной зоне. Данное обстоятельство объясняет, почему открытая эхинококкэктомия с оставлением фиброзной капсулы неизбежно сопряжена с риском рецидива при этой модификации, даже при тщательной антипаразитарной обработке остаточной полости.

Для формы *E. veterinorum* характерен иной механизм рецидивирования — интраоперационная имплантация протосколексов из жидкости под высоким давлением при нарушении апаразитарности. Соответственно, при данной модификации особое значение приобретает техническое совершенствование этапа эвакуации содержимого кисты. Разработанная усовершенствованная пункционная игла с надувным баллончиком позволяет герметизировать пункционное отверстие изнутри, предотвращая вытекание жидкости в брюшную полость.

Таким образом, морфологическая диагностика должна являться обязательным элементом предоперационного планирования. До операции косвенные признаки *E. veterinorum* (толщина фиброзной капсулы, признаки высокого давления при УЗИ) выявлены у 65,8% пациентов. Это позволяет заблаговременно избрать соответствующую хирургическую тактику.

Выводы:

1. Форма *Echinococcus hominis* (62,7% наблюдений) является ведущим предиктором рецидива в зоне первичной локализации; ключевым морфологическим субстратом является миграция протосколексов в ткань фиброзной капсулы.

2. При форме *E. veterinorum* основным механизмом рецидивирования служит интраоперационное обсеменение, что обуславливает необходимость строгого соблюдения апаразитарности с применением герметизирующего инструментария.

3. Утолщённая, ригидная фиброзная капсула (≥ 5 мм) снижает эффективность местных гермицидов и должна служить абсолютным показанием к радикальному удалению капсулы.

4. Применение тотальной перицистэктомии с ультразвуковым диссектором и последующей тампонадой раневой поверхности губкой с альбендазолом достоверно снижает риск рецидива при форме *E. hominis*.

5. Морфологическую модификацию кисты необходимо учитывать при планировании объёма операции: при *E. hominis* приоритет должен отдаваться радикальным методам, при *E. veterinorum* — особо строгой апаразитарности.

Список литературы:

1. Шамсиев А.М. Эхинококкоз органов брюшной полости: патогенетические аспекты. Хирургия Узбекистана. 2023;(1):3-10.
2. Hakverdi S, Sungur MA, Sogukpinar O. Histopathological features of hydatid cysts in recurrent hepatic echinococcosis. Turk J Gastroenterol. 2018;29(4):441-447.
3. Хакимов М.Ш. и др. Эхинококкоз печени. Ташкент; 2023.
4. Чевченко Ю.Л., Назиров Ф.Г. Хирургия паразитарных заболеваний печени. Москва: Наука; 2016.
5. Erzurumlu K, Hokelek M, Guneren E, et al. Effect of albendazole on scolices and daughter cysts of *Echinococcus granulosus*. Int J Infect Dis. 2000;4(2):64-68.
6. Салимов Ш.Т. Дифференцированная хирургическая тактика при эхинококкозе печени. Дисс. доктора медицинских наук. Ташкент; 2015.

Для цитирования: Анарбоев С.А. Морфологическая модификация эхинококковой кисты как предиктор рецидива после эхинококкэктомии из печени // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 286–289. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20612878>